

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Lithuanian of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **lithuanian** was curated by **Agnė Šulčiūtė**, member delegate representing the **Chemical Society Of Lithuania** within the PN on Mechanochemistry.

Mechanochemija Europoje: nuo ištakų iki dabarties

Šulčiūtė Agnė,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2,*} and Colacino Evelina^{3,*}

¹ Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Šulčiūtė A: Translation in lithuanian, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union’s Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are

however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Santrauka

Mechanochemija yra žinoma jau kelis tūkstančius metų, tačiau ilgą laiką pirmenybė buvo teikiama tirpalų chemijai. Tik pastaraisiais dešimtmečiais mechanochemija tapo svarbia žaliosios ir tvariosios chemijos dalimi, leidžiančia vykdyti cheminius procesus be tirpiklių arba naudojant tik nedidelį jų kiekį. Sėkmingas mechanochemijos taikymas metalurgijos pramonėje, ypač mechaninio legiravimo srityje, atvėrė galimybes ją taikyti ir kituose pramonės sektoriuose, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo ir užteršto dirvožemio valymo procesuose. Be to, mechanochemija gali būti plačiai taikoma farmacinių medžiagų sintezei, biomasės ir polimerų perdirbimui bei jų skaidymui. Ji laikoma perspektyvia kryptimi, galinčia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir prisidėti prie chemijos pramonės dekarbonizacijos. Tarptautinės mechanochemijos asociacijos (angl. International Mechanochemical Association, IMA) mokslininkų pastangomis Europoje atsirado kelios svarbios iniciatyvos. Tarp jų – COST veikla CA18112 MechSustInd, kurios metu sukurti bendradarbiavimo tinklai ir pradėtas „Horizontas“ programos projektas IMPACTIVE, EuChemS mechanochemijos darbo grupės įkūrimas, tarplaboratorinio (angl. Round Robin) mechanocheminių virsmų projekto organizavimas bei IUPAC iniciatyva, skirta terminijai ir simbolikai suvienodinti. Šios iniciatyvos prisideda prie mechanochemijos plėtros, padeda spręsti svarbiausius šios srities mokslinius ir

technologinius klausimus ir skatina bendradarbiavimą tarp mokslo ir pramonės. Jų visuma stiprina Europos vaidmenį mechanochemijos srityje ir skatina aplinkai palankesnių cheminių procesų plėtrą, terminijos suvienodinimą bei jų taikymą pramonėje.

Raktiniai žodžiai. Mechanochemija, žaliaji chemija, tvarumas, Europos žaliasis kursas, metodai be tirpiklių, aplinkai palankūs procesai, politika, standartizavimas

Mechanochemija – tai mokslo sritis, nagrinėjanti cheminių ryšių susidarymą ir ardymą, vykstantį dėl „*tiesioginės mechaninės energijos absorbcijos*“¹, kai chemines transformacijas lemia mechaninės jėgos, veikiančios smūgio, šlyties, gniuždymo ar tempimo būdu. Mechaninių jėgų taikymas cheminėms reakcijoms skatinti pirmą kartą paminėtas dar antikos laikais – Ereso Teofrasto (IV a. pr. Kr.) veikalo *De lapidibus* („*Apie akmenis*“) ištraukoje. Šis tekstas laikomas vienu seniausių iki šiol žinomų šaltinių, susijusių su cheminiais mokslais. Jame aprašomas gyvsidabrio gavimas trinant ir malant jo mineralą, cinoberį, varinėje grūstuvėje varine piestele^{2,3}.

Nors laikui bėgant tirpalų chemija įsitvirtino pramonėje kaip vienas pagrindinių metodų, pastaraisiais dešimtmečiais mechanochemijai skirtų publikacijų skaičius reikšmingai išaugo, o šios srities taikymas išsiplėtė į įvairias mokslo ir pramonės sritis (1 pav.). Vis dėlto mechanocheminių procesų technologinės parengties lygis išlieka nevienodas ir priklauso nuo konkretaus pramonės sektoriaus, kuriame jie taikomi⁴. Technologinės parengties lygis vertinamas pagal technologijų parengties lygių sistemą (angl. Technology Readiness Levels, TRL). Aukščiausias šios skalės lygis (TRL 9)⁵ pasiektas energijos ir kietųjų medžiagų srityse, pavyzdžiui, metalurgijoje ir atliekų tvarkyme, kur mechanochemija jau laikoma konkurencingu ir praktiškai taikomu gamybos procesu.

1 paveikslas. Mechanochemijos taikymas įvairiose srityse. *Figure credit* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Didėjant pasauliniam poreikiui užtikrinti tvaresnes reakcijų sąlygas ir švaresnius cheminius procesus, mechanochemija 2019 m. Tarptautinės grynosios ir taikomosios chemijos sąjungos (angl. International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) buvo įvardyta kaip viena iš „kylančių technologijų, galinčių prisidėti prie planetos tvarumo didinimo“⁶. 2021 m. ji taip pat pripažinta veiksminga priemone siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (JT DVT; angl. United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs)⁷ ir įgyvendinant Europos žaliojo kurso tikslus⁸. Mechanochemija atitinka 12 žaliosios chemijos ir žaliosios inžinerijos principų, kurie suskirstyti pagal jų svarbą plėtojant mechanocheminius procesus pramoniniu mastu⁹. Ji laikoma pažangia kryptimi^{10–12}, skatinančia žaliąją pertvarką ir tvarumą bei padedančia mažinti anglies dioksido emisijas ir chemijos pramonės poveikį aplinkai^{10,12}. Europoje vykdoma daug iniciatyvų, padėjusių atskleisti mechanochemijos galimybes. Viena svarbiausių – Europos Sąjungos COST veikla CA18112 „Mechanochemija tvariai pramonei“ (angl. Mechanochemistry for Sustainable Industry, MechSustInd). Kiekviena iš šių iniciatyvų nagrinėja skirtingus šios srities aspektus. Kai kurios iš iniciatyvų, pavyzdžiui, programos „Horizontas Europa“ projektas IMPACTIVE, orientuotos į mechanochemijos taikymą konkrečiuose pramonės sektoriuose, ypač farmacijos srityje¹³. Kitos iniciatyvos, tokios kaip

IUPAC darbo grupė „Mechanochemijos terminija ir simbolika“ bei Europos chemijos mokslų draugijų asociacijos (EuChemS) profesinis mechanochemijos tinklas, apima tiek viešąjį, tiek privatųjį sektorius, o „Round Robin“ projektas skirtas fundamentiniams tyrimams. Ši iniciatyvų įvairovė sudaro palankias sąlygas skirtingų mokslo sričių sąveikai ir prisideda prie visuotinai pripažintų mokslinių standartų bei gairių kūrimo. Visų šių iniciatyvų, kuriose dalyvauja Tarptautinės mechanochemijos asociacijos (TMA) nariai, visuma stiprina Europos vaidmenį mechanochemijos srityje, skatina aplinkai palankesnių cheminių procesų plėtrą ir prisideda prie požiūrio kaitos, skatinančios „*kitokį mąstymą apie chemiją*“¹⁴. Toliau pateikiamuose skyriuose Europos mechanochemijos iniciatyvos apžvelgiamos chronologine tvarka, išskiriant Tarptautinės mechanochemijos asociacijos (TMA) vaidmenį.

Tarptautinė mechanochemijos asociacija (TMA)

Tarptautinė mechanochemijos asociacija (TMA) yra pirmoji tarptautinė organizacija, vienijanti mechanochemijos srities mokslininkus. Asociacija įkurta 1988 m. Tatranská Lomnicoje (dabartinėje Slovakijoje), dalyvaujant atstovams iš Japonijos, buvusios Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos. Šiuo metu TMA vienija apie 120 narių iš 31 šalies keturiuose žemynuose. Per daugelį metų asociacija stiprina tiek tarptautinį, tiek mokslinį bendradarbiavimą, sutelkdama šios srities pradininkų ir patyrusių tyrėjų patirtį. Tai padėjo geriau suprasti mechanocheminius procesus, ypač taikomus kietosioms medžiagoms ir legiravimui. Ilgainiui šios pastangos išaugo į gausias bendras iniciatyvas ir projektus, prisidėjusius prie mechanochemijos plėtos ir leidusius mechanocheminius metodus taikyti ir kitose chemijos bei procesų inžinerijos srityse.

Viena svarbiausių IMA veiklos kryptių – jaunųjų mokslininkų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas mechanocheminių metodų srityje. Pagrindinė šios veiklos iniciatyva – tarptautinė konferencija INCOME (angl. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying), rengiama kas trejus metus. Pirmoji INCOME konferencija įvyko 1993 m. Košicėje

(Slovakija). Nuo to laiko surengta dešimt šios konferencijos renginių, kurių mastas ir mokslinė reikšmė nuosekliai augo. Vienuoliktoji INCOME konferencija vyko 2025 m. Berlyne-Adlershofe (Vokietija) ir subūrė šimtus mechanochemijos tyrėjų iš viso pasaulio.

Daugiau informacijos apie Tarptautinės mechanochemijos asociacijos veiklą pateikiama asociacijos interneto svetainėje imamechanochemical.com.

MechSustInd: COST veikla, skirta mechanochemijai

Pastaraisiais metais įvairios mechanochemijos kryptys susitelkė Europos programos COST veikloje CA18112 „Mechanochemija tvariai pramonei“ (angl. Mechanochemistry for Sustainable Industry, MechSustInd), vykdytoje 2019–2023 m.^{15–18}. Net ir pasibaigus šiai veiklai, jos rezultatai ir idėjos toliau plėtojami, o sukaupta patirtis skatina panašias iniciatyvas ir kitose pasaulio šalyse.

Šia veikla siekta stiprinti [Europos bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje](#), kurti pramonėje pritaikomus procesus, derinti terminiją ir gaires bei suvienodinti sąvokas ir darbo tvarką pagal pramonės poreikius. Taip pat daug dėmesio skirta žinių sklaidai ir tyrėjų rengimui, sudarant sąlygas kasdienėje mokslinėje veikloje taikyti tvaresnius mechanocheminius sprendimus. Kartu stiprintas bendradarbiavimas tarp akademinės bendruomenės ir pramonės, pristatant mechanochemijos taikymo galimybes tiek mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, tiek gamybos mastu.

Šios veiklos metu įvairios iniciatyvos padėjo geriau susieti fundamentinius ir taikomuosius mechanochemijos tyrimus, technologijų plėtrą ir pramonės poreikius. Tai prisidėjo prie žaliosios ekonomikos ir tvaresnės gamybos plėtros, įskaitant prekursorių ir farmacijai svarbių molekulių sintezę¹⁹.

MechSustInd subūrė tarptautinį mokslininkų, inžinierių, verslo atstovų ir investuotojų tinklą, apimantį įvairias mechanochemijos sritis ir peržengusį Europos ribas. Veikla buvo organizuota trijose darbo grupėse (DG)²⁰: pirmoji (WG1) nagrinėjo laboratorinio masto mechanochemines sintezes, trečioji (DG3) – mechanocheminių procesų plėtrą pramoniniu mastu ir jų technologinį vertinimą, o antroji (DG2) tyrė reakcijų eigą ir mechanizmus. Taip pat buvo vertinami mechanocheminių metodų pranašumai, lyginant juos su įprastais tirpalų chemijos metodais. Pasitelkus žaliosios chemijos rodiklius bei gyvavimo ciklo vertinimo (angl. Life Cycle Assessment, LCA) ir techninės-ekonominės analizės (angl. Techno-Economic Analysis, TEA) metodus, buvo išnagrinėtas Pasaulio sveikatos organizacijos, PSO, (angl. World Health Organization, WHO) mechanocheminės sintezės atvejis. Šia COST veikla siekta sumažinti atskirtį tarp mechanochemijos mokslo ir realaus pramoninio taikymo.

Projektas subūrė apie 150 mokslininkų iš 46 šalių (iš jų 38 Europoje), dirbančių tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose. Prie iniciatyvos prisijungė ir tyrėjai iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Meksikos, Rusijos, Singapūro, Pietų Afrikos Respublikos, Pietų Korėjos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (2 pav.).

2 paveikslas. CA18112 narių geografinis pasiskirstymas Europoje ir už Europos ribų. *Figure credit* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Nepaisant COVID-19 pandemijos poveikio, MechSustInd pasiekė reikšmingų rezultatų integruojant mechanochemiją į mokymo veiklas ir akademinės studijų programas. Taip buvo atliepta Europos Sąjungos siekiui rengti jaunąją mokslininkų kartą, gebančią įgyti naujų įgūdžių, reikalingų naujoms profesinėms veikloms žaliosios chemijos srityje.

Svarbi veiklos dalis – penkių tarptautinių seminarų, mokymų organizavimas skirtingose Europos šalyse, įtraukiant akademinės bendruomenės ir pramonės atstovus. Jų metu buvo sutelktos įvairių sričių kompetencijos ir nagrinėtos pagrindinės temos: i) mechanocheminė organinių junginių sintezė ir reakcijų kinetika (Italija), ii) mechanocheminių procesų plėtra pramoniniu mastu (Vokietija), iii) mechanocheminių reakcijų ex situ ir in situ analizė (Kroatija; nuotoliniu būdu transliuota iš Maltos), iv) supramolekulinių ir kovalentinių junginių struktūrinė analizė (nuotoliniu būdu transliuota iš Portugalijos).

Mechanochemijos taikymas mokymo procese sulaukė plataus tarptautinio dėmesio ir už Europos ribų. MechSustInd prisidėjo prie mechanochemijos integravimo į žaliosios chemijos ugdymą: i) užmezgant strateginę partnerystę su tarptautiniu mastu pripažintomis organizacijomis (pvz., Beyond Benign, JAV)²², ii) paskelbiant pirmąjį mokomąjį straipsnį apie mechanochemiją²³, iii) išleidžiant dvi mokomąsias knygas, skirtas šiai tematikai^{24,25}.

COVID-19 pandemijos laikotarpiu aktyviai vyko nuotolinis bendradarbiavimas: nuo 2020 m. surengtas 31 internetinis seminaras, kuriuose dalyvavo 53 pranešėjai iš Europos ir kitų pasaulio regionų. Šie seminarai vyko kas dvi savaites kaip ciklas „*Get together during COVID*“ ir sudarė galimybes keistis patirtimi, palaikyti ryšius tarp iniciatyvos narių bei stiprinti mechanochemijos bendruomenę.

Taip pat buvo užmegzti ryšiai ir partnerystės su nacionalinių ir Europos chemijos draugijų bei asociacijų institucijomis. Ypač glaudžiai bendradarbiauta su: i) kitomis COST iniciatyvomis

(pvz., CA18224 Greenering ir CA19122 EUGAIN), ii) Tarptautine mechanochemijos asociacija (TMA), siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp šios srities pradininkų ir naujų tyrėjų, taikančių mechanochemiją dar neištirtose srityse, iii) svarbiausiomis suinteresuotomis institucijomis ir standartizacijos įstaigomis, iv) EuChemS jaunųjų chemikų tinklu (angl. Professional Network for Young Chemists, EYCN)²⁶.

Bendradarbiaujant su EuChemS jaunųjų chemikų tinklu, MechSustInd iniciatyvoje buvo įsteigtas pirmasis tarptautinis apdovanojimas jaunajam mechanochemijos srities mokslininkui, kuriuo konkurso būdu įvertinami jo moksliniai pasiekimai.

Per COST veiklos CA18112 laikotarpį susiformavusios idėjos ir veiklos kryptys toliau plėtojamos ir po jos pabaigos, taip pat ir už Europos ribų. Tai rodo daugiau kaip 100 publikacijų ir kitų darbų. Šiame straipsnyje pateikiami tik keli pavyzdžiai, parodantys šios iniciatyvos reikšmę mechanochemijos raidai.

Neseniai atliktame COST iniciatyvų poveikio vertinime²⁷ CA18112 išskirta kaip inovatyvios veiklos pavyzdys, įvertinus jos struktūrą, įgyvendinimą ir pasiektų rezultatų įvairovę – nuo naujų verslo modelių ir patentų iki mokymo formų bei glaudesnio bendradarbiavimo su politikos formuotojais, organizacijomis ir visuomene. Tai ypač reikšminga atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos laikotarpį kilusius iššūkius, kai tiesioginė tinklaveika ir eksperimentinė veikla buvo itin apsunkintos.

Daugiau informacijos pateikiama interneto svetainėje mechsustind.eu.

IMPACTIVE: Europos Sąjungos programos „Horizontas Europa“ projektas, skirtas mechanochemijos taikymui farmacijos pramonėje

„IMPACTIVE“ – tai programos „Europos horizontas“ finansuojamas projektas, skirtas mechanochemijos metodų diegimui gaminant veikliąsias vaistines medžiagas, VVM, (angl.

Active Pharmaceutical Ingredient, API). Projekto tikslas – sukurti nedidelį bandomąjį (pilotinį) modelį, įrodantį, kad periodinio arba tolydaus veikimo mechanocheminiai procesai leidžia sėkmingai susintetinti šešias VVM iš keturių skirtingų junginių grupių (3 pav.). 2022 m. spalį prasidėjęs ketverių metų projektas vienija 17 partnerių iš 11 Europos šalių – nuo universitetų ir tyrimų centrų iki mažųjų įmonių bei farmacijos pramonės lyderių, tokių kaip „Novartis“ ir „Merck“. Konsorciumo partneriai yra sukaupę įvairiapusę patirtį mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, gamybos ir rezultatų komercinimo srityse.

3 paveikslas. IMPACTIVE projekto tikslai ir pagrindinės kryptys. *Figure credit* : Agata Communication Agency (Santander, Spain).

Mechanochemijos taikymą veikliųjų vaistinių medžiagų (VVM; angl. API) gamyboje ribojantys veiksniai ne visada susiję su technologiniais sprendimais. Chemijos ir inžinerijos sričių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vadovams ši sritis dar nėra pakankamai žinoma²⁸, todėl jos diegimas praktikoje vyksta lėčiau. Pramoninės mechanochemijos taikymo galimybės ir apribojimai, taip pat ir tvaraus finansavimo aspektai, buvo aptarti ankstesniuose

tyrimuose⁹. Vis dėlto mechanochemija pasižymi trimis esminiais privalumais, kuriuos verta išnaudoti:

1. Cheminiuose procesuose tirpikliai gali sudaryti iki 90 % visos naudojamų medžiagų masės²⁹, o dauguma jų nėra aplinkai draugiški^{30,31}. Dėl šios priežasties visiškai tirpiklių atsisakymas arba jų naudojimas tik labai nedideliais kiekiais (pavyzdžiui, malimą skysčiuose (angl. Liquid-Assisted Grinding, LAG)³² leidžia vykdyti aplinkai palankesnes sintezes³³ ir pasiekti geresnius žaliosios chemijos bei aplinkosaugos rodiklius³⁴. Veikliųjų vaistinių medžiagų gamybai tai gali tapti proveržiu: atvejo analizė rodo, kad ekotoksiškumą ir CO₂ emisijas įmanoma sumažinti net iki 85 %^{19,35}.
2. Pramoniniu mastu reakcijos masės kaitinimas ir aušinimas yra energiška imlūs ir papildomų sąnaudų reikalaujantys procesai³⁶. Kadangi mechanocheminiai metodai dažniausiai taikomi žemesnėse temperatūrose, veikliųjų vaistinių medžiagų gamyboje galima sumažinti energijos ir gamybos sąnaudas. Tai patvirtina atvejo analizės duomenys, rodantys, kad gamybos kaštai tokiais atvejais sumažėjo apie 12 %²¹.
3. Kaip skelbiama žiniasklaidoje³⁷ ir Europos Komisijos ataskaitose³⁸, tiekimo grandinės tapo neatsparios trikdžiams bei deficitui. Griežti reikalavimai, įvesti siekiant Europos žaliojo kurso tikslų, paskatino VVM gamintojus perkelti gamybą už Europos ribų, todėl ES farmacijos pramonė tapo priklausoma nuo užsienio tiekėjų. Mechanochemija, kaip tvaresnė ir saugesnė technologija, gali prisidėti prie gamybos sugrąžinimo į Europos Sąjungą (3 pav.). Tai leistų užtikrinti aukščiausius Europoje galiojančius aplinkosaugos standartus bei gauti sveikatos apsaugos institucijų, reguliuotojų ir politikos formuotojų pripažinimą šiai tvariai technologijai⁶.

Daugiau informacijos pateikiama tinklalapyje [mechsustind.eu/](https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/).

„Round Robin“ projektas mechanochemijos srityje.

2024 m. pradėtas „Round Robin“ projektas vienija 32 tyrėjus iš 15 mokslinių tyrimų institucijų. Dauguma projekte dalyvaujančių laboratorijų yra Europoje, o nemaža dalis pagrindinių tyrėjų anksčiau dalyvavo COST iniciatyvoje CA18112. Projektu siekiama iširti mechanocheminių reakcijų pakartojamumą ir jų standartizavimo galimybes, nustatant svarbiausius mechanocheminius veiksnius ir sąlygas, leidžiančias kontroliuoti reakcijų eigą.

Pagrindinis projekto uždavinys – įrodyti, kad mechanochemijos procesai yra atkartojami (vertinant pradines būsenas), nepriklausomai nuo naudojamos įrangos ar eksperimentą atliekančio tyrėjo. Siekiant patikrinti darbo protokolų pagrįstumą ir pagrindines hipotezes, skirtingos tyrėjų grupės analizuoja tris chemines reakcijas, vieną daugiakomponentinio susidarymo procesą ir vieną polimorfinį virsmą.

IUPAC darbo grupė, rengianti mechanochemijos terminiją ir simbolius

2019 m. tarptautinė grynosios ir taikomosios chemijos sąjunga (IUPAC) nepertraukiamo srauto mechanocheminius procesus priskyrė prie dešimties perspektyviausių naujų technologijų, galinčių reikšmingai prisidėti prie planetos tvarumo didinimo⁶.

Nors mechanochemija žinoma jau seniai^{2,3}, šioje srityje vis dar trūksta aiškios ir suvienodintos terminijos. Tokie terminai kaip tribochemija, mechaninis legiravimas ar mechanochemija dažnai vartojami apibūdinti tam pačiam reiškiniui – mechaninio poveikio naudojimui cheminėms reakcijoms sukelti. Pats šiame straipsnyje pasirinktas terminas mechanochemija IUPAC (angl. *IUPAC Compendium of Chemical Terminology*) chemijos terminų rinkinyje¹ apibrėžiamas gana siaurai, kaip mechanochemija – "mokslas, tiriantis mechaninių jėgų sukeltus cheminius kitimus".

Atsižvelgiant į didelę mechanocheminių procesų įvairovę, apimančią skirtingas medžiagas, įrangą, metodus ir praktinius taikymus, tampa akivaizdu, kad būtina suderinta terminija ir vieninga simbolių sistema. Tik taip galima užtikrinti aiškumą ir sudaryti sąlygas šios srities standartizavimui. Šią spragą užpildyti padeda iniciatyva, tiesiogiai kilusi iš COST veiklos CA18112. 2024 m., IUPAC pritarus, buvo įsteigta speciali darbo grupė „Mechanochemijos terminija ir simbolika“³⁹. Šio projekto tikslas –suvienodinti mechanochemijoje naudojamus terminus bei klasifikacijas ir pasiūlyti standartizuotus simbolius. Tai palengvintų specialistų tarpusavio bendravimą ir skatintų mechanochemiją taikyti ne tik akademinuose tyrimuose, bet ir MTEP veikloje bei pramonėje.

suvienodinti mechanochemijoje vartojamus terminus ir klasifikacijas, pasiūlant standartizuotus simbolius ir terminiją, kurie palengvintų komunikaciją mechanochemijos bendruomenėje ir skatintų šios srities plėtrą ne tik akademinuose tyrimuose, bet ir mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros veiklose bei pramoninėje gamyboje. Vidutinės trukmės tikslas – parengti objektyvias, tarptautiniu sutarimu pagrįstas gaires, kurios prisidėtų prie kryptingos mechanochemijos raidos, kartu didinant šios srities matomumą ir patikimumą įvairių tarp suinteresuotųjų šalių.

Daugiau informacijos apie IUPAC projektą „Mechanochemijos terminija ir simboliai“ pateikiama interneto svetainėje iupac.org/project/2023-034-2-100.

EuChemS mechanochemijos darbo grupė

2023 m. spalio 12 d. Larnakoje (Kipras) įkurta Europos chemijos draugijos („EuChemS“) mechanochemijos darbo grupė (angl. Working Party on Mechanochemistry) tapo istoriniu įvykiu tiek Europos, tiek pasaulio mokslo bendruomenei. Šis profesinis tinklas – tai sėkminga COST veiklos CA18112 „Mechanochemija tvariai pramonei“ tąša, atsiradusi dėl didelio buvusių

projekto narių entuziazmo ir noro bendradarbiauti toliau. Oficialiai veiklą 2024 m. pradėjusi grupė jau vienija 36 narius, kuriuos delegavo 25 nacionalinės chemijos draugijos iš visos Europos, taip užtikrinant subalansuotą geografinį atstovavimą. Grupės nariai yra sukaupę įvairiapusę patirtį skirtingose mechanochemijos srityse, o nuolat augantis narių skaičius rodo vis didesnį susidomėjimą šiuo novatorišku požiūriu – „kitokį mąstymą apie chemiją“¹⁴.

Pagrindinis EuChemS mechanochemijos profesinio tinklo tikslas – sukurti mokslo ir inovacijų ekosistemą, kuri didintų šios srities matomumą bei integraciją Europoje ir už jos ribų.

Siekdama užsibrėžtų tikslų (4 pav.), darbo grupė numato: i) tapti pagrindine diskusijų bei žinių mainų ašimi, gilinant mechanochemijos principų supratimą. Tai leis mažinti tradicinės chemijos ir energijos gamybos poveikį aplinkai, pereinant prie tvaresnių technologijų bei prisidedant prie 17-os Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų; ii) skatinti platų mechanochemijos diegimą tiek teorinėje, tiek taikomojoje chemijoje, integruojant šią sritį į akademines studijas, pramonę bei profesinę praktiką; iii) padėti nacionalinėms chemijos draugijoms stiprinti mechanochemijos vaidmenį ir plėtrą jų atstovaujamosiose šalyse; iv) didinti mechanochemijos autoritetą ir patikimumą chemijos mokslų sistemoje, įtraukiant visuomenę bei politikos formuotojus per socialinius tinklus, naujienlaiškius ir viešas konferencijas; v) skatinti bendradarbiavimą tarp „EuChemS“ narių, nacionalinių grupių bei kitų tarptautinių organizacijų; vi) pripažinti išskirtinius mokslinius pasiekimus organizuojant meistriškumo konkursus bei teikiant apdovanojimus.

Šis uždavinių sąrašas nėra baigtinis – naujausia informacija nuolat atnaujinama oficialioje darbo grupės interneto svetainėje⁴⁰.

4 Paveikslas. EuChemS mechanochemijos darbo grupės tikslai ir uždaviniai. *Figure credit* : Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Išvados

Šiame straipsnyje aptarti šeši etapai atspindi tik nedidelę dalį gausių mechanochemijos iniciatyvų visame pasaulyje, kurios telkia aktyvią ir augančią šios srities bendruomenę. Mechanochemijos plėtra apima įvairias veiklas – nuo konferencijų, paskaitų ir nuotolinių seminarų iki tarptautinių mokslinių projektų bei kryptingų pramoninių taikymų. Tai sparčiai auganti mokslo sritis, turinti potencialą tapti svarbia priemone mažinant cheminių procesų

poveikį aplinkai. Mažinant anglies dioksido išmetimą, atsiveria galimybės riboti žalingų tirpiklių naudojimą arba jų visiškai atsisakyti.

Šeši šiame straipsnyje aptarti etapai yra tik nedidelė dalis gausybės mechanochemijos srities iniciatyvų, įgyvendinamų visame pasaulyje ir formuojančių aktyvią bei dinamišką šios krypties bendruomenę. Mechanochemijos plėtra apima įvairias veiklas – nuo konferencijų, paskaitų ir nuotolinių seminarų iki tarptautinių mokslinių projektų bei kryptingų pramoninių taikymų. Tai sparčiai besivystanti mokslo sritis, turinti potencialą tapti svarbia priemone cheminių procesų pertvarkai, mažinant anglies dioksido išmetimus, taip sudarant prielaidas riboti žalingų tirpiklių naudojimą arba jų visiškai atsisakyti. Šio tikslo galima pasiekti tik bendromis tūkstančių mokslininkų ir suinteresuotųjų šalių pastangomis, nuosekliai plėtojant mechanochemiją bei jos galimybes.

Atsakomybės ribojimas

Šiame straipsnyje pateiktos nuomonės atspindi autorių požiūrį. Publikavimas platformoje „Open Research Europe“ nereiškia, kad Europos Komisija oficialiai pritaria straipsnio turiniui ar jame daromoms išvadoms.

Autoriai yra Europos Sąjungos programos „Europos horizontas“ lėšomis finansuojamo projekto IMPACTIVE dalyviai. Šis projektas yra vienas iš reikšmingų mechanochemijos pažangos pasiekimų, aptariamų šiame straipsnyje.

Duomenų prieinamumas

Šiame straipsnyje tyrimo duomenys nenaudojami.

PADĖKOS

Straipsnio autoriai dėkoja Tarptautinės mechanochemijos asociacijos (TMA) prezidentui prof. Vladimirui Šepelákui (Karlsruhės technologijos institutas, Vokietija) už skirtą laiką ir suteiktą vertingą informaciją rengiant šį straipsnį.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; 52: 12–13. [Publisher Full Text](#)
3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; 42(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, et al.: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; 10(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. For current TRL definitions in the European Union, please visit: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; 41(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
7. For the seminal article indicating the link between mechanochemistry and the UN SDGs, please see reference 9.
8. For the first mention in the literature indicating the link between mechanochemistry and the European Green Deal objectives, please see: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, et al.: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem*. 2021; 86(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, et al.: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem.* 2021; 3: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci.* 2022; 8(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News.* 2022; 100: 21–22.
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem.* 2022; 14(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, et al.: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; 3(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
16. For more information on COST Action CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, et al.: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today.* 2019; 37(6): 32–34. [Reference Source](#)
18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, et al.: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd). *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News.* 2020; 98(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)

21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, et al.: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; 10(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
22. For more information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, et al.: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; 96(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, et al.: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World.* 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, et al.: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev.* 2018; 118(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, et al.: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; 4(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)

32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, et al.: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm*. 2009; 11: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, et al.: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2023; 52(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, et al.: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2020; 8(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, et al.: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News*. 2020; 98(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe’s interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int*. 2024; 46(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>